

O POTENCIAL DA EDUCAÇÃO CTS POR MEIO DE FILMES DE FICÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.14197778

Thaís Mendes Rocha¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática – Universidade Estadual de Maringá
profthaismendesrocha@gmail.com

AT10: Ensino de Ciências Naturais

Introdução: A integração da Educação CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no Ensino de Ciências com o uso de filmes de ficção científica tem demonstrado potencial para enriquecer o processo de aprendizagem, promovendo a reflexão sobre o impacto da Ciência e Tecnologia na sociedade e no ambiente. Embora promissor, o uso pedagógico de filmes na Educação CTS é um campo recente e pouco explorado no Brasil. Estudos anteriores, como os de Candéo (2013), Ernst (2017) e Silveira (2016), apontam para a eficácia de filmes em cultivar a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) e em desenvolver uma visão crítica dos alunos. **Objetivo:** Este trabalho, derivado da dissertação de mestrado da autora, tem como objetivo investigar a potencialidade dos filmes de ficção científica como recurso pedagógico para o Ensino de Ciências, especificamente no contexto da Educação CTS. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, buscando artigos, dissertações e teses nas principais bases de dados acadêmicos nacionais, incluindo a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), *SciELO* e o Portal de Periódicos da CAPES. Os termos de pesquisa utilizados foram: “Ensino de Ciências”, “CTS”, “Ficção Científica” e “Cinema”, com o operador booleano “AND”. A análise focou em trabalhos que abordam o uso de filmes no Ensino de Ciências na Educação CTS, destacando os métodos e os resultados obtidos em pesquisas existentes. **Resultados:** A revisão indicou que, embora filmes de ficção científica como *2001 - Uma Odisseia no Espaço* (1968), *Jurassic Park* (1993), *Gattaca* (1997), *Matrix* (1999), *Eu, Robô* (2004), *O Dia Depois de Amanhã* (2004), *Wall-E* (2008) e *Interestelar* (2014), já aplicados com fins pedagógicos em abordagens temáticas, possam servir como recursos didáticos para a Educação CTS, a aplicação dessa prática ainda é limitada. Trabalhos como os de Candéo (2013) e Silveira (2016) demonstraram que filmes podem estimular a discussão sobre os impactos da Ciência e Tecnologia, mas muitos professores ainda tendem a tratar os três componentes da tríade CTS de forma isolada, especialmente com ênfase em aspectos sociais. Além disso, os resultados destacam que, embora o cinema desperte o interesse dos alunos, há uma carência de metodologias estruturadas para orientar a discussão em CTS de maneira equilibrada. Os estudos também revelaram que professores necessitam de maior capacitação para utilizar filmes de ficção científica como ferramenta de ensino com uma abordagem mais interdisciplinar e crítica. **Conclusão:** A aplicação de filmes de ficção científica no Ensino de Ciências sob a perspectiva da Educação CTS apresenta potencial para desenvolver uma compreensão crítica dos alunos sobre a relação entre Ciência, Tecnologia, sociedade e meio ambiente. Contudo, os resultados apontam para a necessidade de formação continuada para professores, além da criação de guias

e materiais de apoio que facilitam o uso dessa metodologia em sala de aula. Este estudo destaca a importância de aprofundar as investigações na área e incentivar a criação de estratégias pedagógicas que articulem de forma integrada à tríade CTS, explorando o cinema como um recurso capaz de tornar o Ensino de Ciências mais contextualizado, crítico e engajador.

Palavras-chave: Alfabetização Científica; Arte e Ciência; Cinema e Educação; Educação CTS; Formação de Professores.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.